

ORGANIK, MINERAL VA NOA'NAVIVY OG'TTLAR ME'YORINI KUZGI BUG'DOYNING O'SISHI, RIVOJLANISHI VA HOSILDORLIGIGA TA'SIRI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7383190>

O'razmatov Nasibjon Nazirovich

*Farg'ona agroxizmatlar markazi direktori, Qishloq xo'jalik fanlari falsafa doktori (PhD)
katta ilmiy xodim.*

Ibragimov Bahodir Yusupaliyevich

Andijon qishloq xo'jaligi agrotexnologiyalari instituti doktoranti

Annotasiya: *Ushbu maqolada organik, mineral va noa'naviy og'itlar me'yorlarining g'alla ekinida qo'llanilganda ularning o'sishi va rivojlanishi, xosildorligi, ular tarkibidagi umumiy azot, fosfor, kaliy miqdori o'rganildi.*

Kalit so'zlar: *O'g'itlar, kompost, zovur va ariq tuprog'i, ildiz, ang'iz, azot, fosfor, kaliy, o'sish va rivojlanish, ko'chat qalinligi, xosildorlik.*

Qishloq xo'jalik ekinlarini almashlab ekish orqali tuproq unumdorligini oshirish, yerdan oqilona foydalanish borasida yurtimiz va xorijlik olimlar tomonidan ko'plab izlanishlar olib borilgan va hozirda ham olib borilmoqda. Ilmiy ma'lumotlarga ko'ra, dukkakli don o'simliklarining tuproqda qoldirgan ildiz va ang'iz qoldigi qancha ko'p bo'lsa tuproq unumdorligiga shuncha samarali ta'sir ko'rsatadi, natijada ulardan keyin ekilgan g'alladan yuqori hosil olinadi.

Bug'doy dunyodagi eng qimmatli oziq-ovqat ekini hisoblanadi. Hozirgi vaqtda yer kurrasida aholining uchdan ikki qismi bug'doy nonini iste'mol qiladi. Bug'doy unidan tayyorlangan nonning tarkibida inson organizmi uchun zarur barcha oziq moddalar, vitaminlar bor. Bug'doy noni nihoyatda to'yimli. Odatda, nonning to'yimliliigi bug'doy tarkibidagi oqsil moddalarga bog'liq. Bug'doy tarkibidagi oqsil miqdori uning navi, tuproq iqlim sharoiti va yetishtirish texnologiyasiga qarab 12-20% va undan ko'p bo'lishi mumkin. Yovvoyi shakllari tarkibida oqsil 21-30% bo'ladi. Bug'doy unidan turli mahsulotlar: yorma, makaron, pechenyelar tayyorlanadi. Bug'doy donidan kraxmal, spirt va moy olish mumkin. Somoni chorva mollariga dag'al oziqa sifatida beriladi. Sanoatda qog'oz, karton va boshqa narsalar tayyorlanadi.

Ko'pgina bug'doy turlarini vatani Kavkazorti, Ozarbayjon, Ukraina, Turkmaniston, Turkiya, Eron, Suriya va Iroq hisoblanadi. Bu mamlakatlarda bug'doy eramizdan 7-6 ming yil ilgari ekib kelingan. Xitoyda bug'doy eramizdan uch ming yil oldin yetishtirilgan.

Bug'doy Amerika qit'asida uni Xristofor Kolumb tomonidan kashf etishiga qadar bo'lmagan. Bug'doy birinchi marta Janubiy Amerikaga 1528 yili, ya'ni uni kashf etilganidan 36 yil keyin olib borilgan. Ungacha aholida bug'doy va bug'doy noni haqida tushuncha ham bo'lmagan. Bug'doy Shimoliy Amerikaga 1602 yili olib borilgan. Avstraliyada 1788, Kanadada esa 1812 yildan boshlab bug'doy ekila boshladi. Shunday qilib, Amerika qit'asi uchun bug'doy yangi ekin hisoblanadi. Bug'doy hozirgi paytda dunyo miqyosida keng tarqalgan. Hozirgi vaqtda bug'doyning 22 turi ma'lum. Mamlakatimizda va boshqa hamma davlatlarda bug'doyning asosan ikki turi: yumshoq va qattiq bug'doy keng tarqalgan. Qolgan turlari juda kam ekiladi va ulardan seleksiya ishlarida foydalaniladi.

Mamlakatimizda xorijdan keltirilgan intensiv tipdagi kuzgi bug'doy navlari katta maydonlarga ekilmoqda. Bizni tajribalarimizda bug'doyning "Vexa" navi ekilib, mineral o'g'itlar azot-180, fosfor-125, kaliy -90 kg/ga me'yorlarida qo'llanildi (1-jadval).

1-jadval

Tajriba tizimi (2021-2022 y)

№	Kuzgi bug'doyda qo'llaniladigan mineral, organik va noan'anaviy o'g'itlar me'yor, kg/ga				Kuzgi bug'doyda azotli o'g'itlarni qo'llash muddatlari, kg/ga	
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	Kompostlar	Tuplashda	Naychalashda
1	108	125	90	-	90	90
2	108	125	90	Zovur va ariq tuprog'i 6 t/ga	90	90
3	108	125	90	Zovur va ariq tuprog'i 12 t/ga	90	90
4	108	125	90	Kompost 6 t/ga	90	90
5	108	125	90	Kompost 12 t/ga	90	90

Kuzatuvlarni 1-muddatida (1.03) kuzgi bug'doyni balandligi 11,5 sm ni tashkil etdi. Pishish davriga kelib esa (1.06) bu ko'rsatkich 49,1 sm ga yetganligi kuzatildi. Bu holatda kuzgi bug'doyning mahsuldor poyalarining soni 1m² da 359 donani tashkil etib, boshqoq uzunligi 9,3 sm.ni, bir boshqodagi donlar soni 39,1 donani, bir boshqodagi donlar og'irligi 1,48 gr.ni va 1000 dona don og'irligi esa 37,3 gr.ga teng bo'lganligi aniqlandi.

2-jadval

Kuzgi bug'doyning o'sishi va rivojlanishi, 2022 yil

Balandligi, sm				Umumi y poyalar soni, m ² /don a	Maxsul- dor poyalar soni m ² /don a	Boshoq uzunligi , sm	Bir boshoqda -gi donlar soni, dona	Bir boshoq -dagi don og'irli- gi, gr	1000 dona don og'ir- ligi, gr
1.0 3	1.0 4	1.0 5	1.0 6						
11, 5	48, 9	79, 5	99, 1	471	359	9,3	39,1	1,48	37,3

Kuzgi bug'doy o'sishi va rivojlanishidagi yuqoridagi ko'rsatkichlar dalada yuqori don xosili yetishtirilganligidan dalolat beradi. O'rtacha daladagi amal davri boshida ko'chat qalinliklari 450 ming/ga.ni tashkil etib, qishlovdan keyin 370 ming/ga teng bo'ldi. Qishlovda nobud bo'lgan o'simliklar soni 18,0% ga teng bo'ldi.

3-jadval

Kuzgi bug'doyning haqiqiy ko'chat qalinligi (ming/ga) qishlash darajasi va don tarkibidagi umumiy NPK miqdorlari (%), 2022 y

Ko'chat qalinligi (amal davri boshida)	Qishlovdan keyin	Nobud bo'lgan o'simliklar soni	Ko'chat qalinligi (amal davri oxirida)	Don tarkibidagi		
				N	P	K
450	370	18,0	360,0	2,300	0,880	1,700

Kuzgi bug'doyning amal davri oxirida haqiqiy ko'chat qalinliklari dala bo'yicha (3 qaytariqdan) 360,0 ming/ga tashkil etdi. Kuzgi bug'doy donida o'tkazilgan agrokimyoviy tahlillarning natijalariga ko'ra, umumiy azot 2,300%, fosfor 0,880% va kaliy esa 1,700% ni tashkil etganligi aniqlandi (3-jadval).

4-jadval

Bug'doyning don va somon xosildorligiga organik, mineral va noa'naviy o'g'itlarining ta'siri, s/ga

Orga nik	Qaytariqlar bo'yicha don xosili	O' rta Qo' s	Qaytariqlar bo'yicha somon xosili		O' rta Qo' s
			bo'yicha	somon	

	o'g'itlar		I	II	V				I	II	V		
	Nazorat	0,1	9,8	1,6	1,8	0,8		0,1	7,9	8,9	0,8	9,8	
	Zovur va ariq tuprog'i, 6 t/ga	4,8	6,1	5,5	6,8	5,8	,0	6,1	6,1	5,1	7,1	6,1	,3
	Zovur va ariq tuprog'i, 12 t/ga	8,2	7,1	0,4	9,9	8,9	,9	7,1	9,1	7,1	9,1	8,1	,3
	Kompost 6 t/ga	7,1	2,3	3,7	4,8	3,7	2,9	4,6	6,1	5,1	6,6	5,6	5,6
	Kompost 12 t/ga	3,1	5,0	3,2	5,1	4,1	3,3	5,2	6,5	5,9	7,2	6,2	6,4

Tajribaning qaytariqlar bo'yicha olingan don xosillari mutanosib ravishda 65,8; 68,9; 73,7 va 75,1 s/ga ni tashkil etdi. Somon hosili ko'rsatkichlari ham shularga mutanosib bo'lib, 76,1, 78,1, 85,6, 86,2 s/ga teng bo'ldi (4-jadval).

Ta'kidlab o'tamizki, 2022-2023 yillardagi tadqiqotlar va kuzgi bug'doyda qo'llaniladigan kompost turlarining ma'dan o'g'itlar fonidagi hosildorligiga ta'siri bo'yicha olinadigan ma'lumotlar to'ldiriladi va donning sifat ko'rsatkichlari, ang'iz va ildiz qoldiqlari va ular tarkibidagi umumiy NPK miqdorlari keltiriladi.

Hulosa qilib aytganda, gallaning "Alikseyevich" navi uzun poyali, yotib qolishga va zang kasalliklariga chidamli, sug'orishga va o'g'itlashga ta'sirchang nav bo'lsada, zovur tuproqlari va kompost o'g'itlarning qo'llanilishi, tuproqning suv-fizik va agrokimyoviy xususiyatlariga maqbul ta'siri natijasida variantlarga

mos ravishda don va somon hosildorligini ortganligini qolaversa don sifatining yahshilanganligini ko'rish mumkin

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAT:

1. Ўринбаева Г. Ш. “Такрорий экинлардан кейин қўлланилган маъданли ўғитлар меъёрларини кузги буғдойнинг ҳосилдорлигига таъсири” “Автореферат” Тошкент-2010
2. Во'риев.А, Oripov.R. O'tmishdosh ekinlarning tuproqning agrofizik hossaloriga va kuzgi bug'doy hosildorligiga ta'siri. 3 (53) 2018. 86-bet
3. Abduraximov.M, Zalilova.L. Kuzgi bug'doyning qishga chidamliligi va hosildorligiga ta'sir qiluvchi omillar. Agro ilm. 3 (47) 2017. 27-28 bet
4. Djalilov.D, Xalilova.L. Organik va ma'dan o'g'itlarning kuzgi bug'doy don sifatiga ta'siri. Agro ilm. 5 (37), 2015. 42-43 bet
5. Назаров Р. “Компост бебаҳо ўғит” // Ж. «Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги». Тошкент. 2008. №7. 3-бет.